

MEDIA DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Makmur, H. (2025). Model Pengembangan Media Pembelajaran.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17964699>

12/17/2025

KULIAH 5

MODEL PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN

A. MODEL ADDIE

B. RANGKUMAN

SUI
Safwa of Indonesia
University للتعليم العالي

Makmur Hidayat Lc., M.Pd
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

MODEL PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN

Maksud Dan Tujuan Mata Kuliah :

- Memahami Prosedur pengembangan media pembelajaran.

Indikator Output Pencapaian :

- Mampu memahami sistematika umum pengembangan media pembelajaran

Dalam proses pembelajaran seringkali tidak dilengkapi dengan media pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu merancang, menyusun atau mengembangkan media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dikelolanya. Secara garis besar atau pada umumnya, proses penyusunan atau pengembangan media pembelajaran meliputi langkah-langkah sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut.

No.	Langkah-Langkah	Output/Keluaran
1.	Identifikasi kebutuhan belajar warga belajar	Data tentang kebutuhan belajar warga belajar (peserta pembelajaran)
2.	Penentuan prioritas kebutuhan belajar warga belajar	Daftar prioritas
3.	Perancangan program belajar (kurikulum)	Rancangan kurikulum belajar
4.	<i>Penentuan topik</i>	<i>Topik untuk penyusunan/pengembangan media pembelajaran</i>
5.	Penentuan jenis atau golongan media pembelajaran	Jenis/golongan media pembelajaran
6.	Pengorganisasian isi/materi dan bahan yang diperlukan	Spesifikasi isi/materi dan bahan yang diperlukan
7.	Penyusunan atau pengembangan draft media pembelajaran	Draft media pembelajaran
8.	Penyusunan instrumen ujicoba draft media pembelajaran	Instrumen ujicoba draft media pembelajaran
9.	Ujicoba draft media pembelajaran	Masukan (data) untuk revisi
10.	Revisi draft media pembelajaran	Media pembelajaran yang telah teruji dan siap produksi
11.	Produksi media pembelajaran	Media pembelajaran yang telah diproduksi
12.	Distribusi dan penggunaan media pembelajaran pada kelompok belajar	Media pembelajaran yang siap digunakan
13.	Evaluasi media pembelajaran	Masukan (data) untuk revisi
14.	Revisi media pembelajaran (jika memerlukan)	Media pembelajaran yang telah direvisi

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional (1989/1990)

A. MODEL PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN

Seiring dengan semakin berkembangnya media pembelajaran, maka semakin berkembang pula model pengembangan media pembelajaran yang dapat dijadikan panduan atau pedoman. **Model yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :**

1. Model ADDIE

Salah satu model desain pengembangan media pembelajaran yang memperlihatkan **tahapan-tahapan dasar desain pengembangan yang sederhana dan mudah dipelajari adalah model ADDIE**. Model ADDIE dikembangkan oleh **Dick and Carry** untuk merancang sistem pembelajaran.

Model ini, sesuai dengan namanya, terdiri dari lima fase atau tahap utama, yaitu (A) analysis, (D) desain, (D) development, (I) implementaion, dan (E) evaluation. Kelima fase atau tahap dalam model ADDIE perlu dilakukan secara sistemik dan sistematis Model desain system pembelajaran ADDIE dengan komponen-komponennya. Adapun komponennya adalah sebagai berikut :

a. Analysis (Analisis)

Langkah anasis terdiri atas. dua tahap, yaitu analisis kinerja/performance analysis dan analisis kebutuhan / need analysis.

- **Tahap pertama** yaitu analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi **apakah masalah dalam pembelajaran yang dihadapi memerlukan solusi berupa media pembelajaran.**
- **Pada tahap kedua**, yaitu analisis kebutuhan, merupakan langkah yang diperlukan untuk **menganalisis hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses pembelajaran** melalui media pembelajaran.

Ada dua pertanyaan kunci yang harus dicari jawabannya oleh seorang desainer atau perancang dan pengembang media pembelajaran pada saat melakukan langkah atau tahap analisis. **Pertama** apakah materi yang akan diajarkan benar-benar memerlukan media pembelajaran?

Kedua, apakah media yang akan dikembangkan mampu mengatasi hambatan dalam pembelajaran baik dari sisi siswa, guru dan materi pembelajaran?

Jika hasil analisis data yang telah dikumpulkan mengarah kepada pembelajaran sebagai solusi untuk mengatasi masalah pembelajaran yang sedang dihadapi, **perancang atau desainer program pembelajaran perlu melakukan analisis kebutuhan dengan menjawab beberapa pertanyaan lagi, sebagai berikut.**

- Bagaimana karakteristik siswa yang akan mengikuti program pembelajaran? (*learner analysis*)
- Pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang telah dimiliki oleh siswa? (*pre-requisite skill*)
- Kemampuan atau kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh siswa (*task atau goal analysis*)
- Apa indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditentukan setelah melakukan proses pembelajaran? (*evaluation and assessment*).
- Kondisi seperti apa yang diperlukan oleh siswa agar dapat memperlihatkan kompetensi yang telah dipelajari? (*setting or condition analysis*).

b. Design (Desain)

Desain merupakan langkah kedua dari model desain sistem pembelajaran ADDIE. Pada langkah desain, pusat perhatian perlu difokuskan pada upaya untuk mengembangkan media pembelajaran untuk mengatasi permasalahan / hambatan dalam sebuah pembelajaran. Langkah penting yang perlu dilakukan dalam **desain media pembelajaran tidak hanya pada mendesain bentuk fisik media pembelajaran, namun harus memperhatikan isi media yang telah disesuaikan dengan silabus.** Selain itu perlu memperhatikan pula pengalaman belajar atau learning experience yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran tersebut.

c. Development (Pengembangan)

Pengembangan merupakan langkah ketiga dalam mengimplementasikan model desain sistem pembelajaran ADDIE.

Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, dan memodifikasi media pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Ada dua tujuan penting yang perlu dicapai dalam melakukan langkah pengembangan, yaitu:

1. **Mewujudkan desain media pembelajaran** menjadi bentuk nyata (prototype) yang akan digunakan dalam pembelajaran.
2. **Menyusun pengalaman belajar** yang akan didapatkan siswa ketika mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan menyusun aktivitas pembelajaran atau panduan penggunaan media pembelajaran yang diintegrasikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

d. Implementation (Implementasi)

Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran ADDIE. Langkah implementasi sering diasosiasikan dengan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang telah dikembangkan.

e. Evaluation (Evaluasi)

Langkah terakhir atau kelima dari model desain sistem pembelajaran ADDIE adalah evaluasi. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap media pembelajaran yang telah diimplementasikan dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan format.

A. RANGKUMAN

1. Pengembangan media pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya mengadaptasi, merekayasa, atau menyesuaikan (modifikasi) media pembelajaran yang sudah ada dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran.

2. Seiring dengan semakin berkembangnya media pembelajaran maka semakin berkembang pula model pengembangan media pembelajaran yang dapat dijadikan panduan atau pedoman. Beberapa model yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. Model ADDIE yang dikembangkan oleh Dick and Carry untuk merancang sistem pembelajaran. Model ini, sesuai dengan namanya, terdiri dari lima fase atau tahap utama, yaitu :

(A) analysis, (D) desain, (D) development, (I) implementation, dan (E) evaluation.